

AXBOROT XAVFSIZLIGI FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TA‘LIM TEXNOLOGIYALARINING TAHLILI

Usmanbayev Doniyorbek Shuxratovich

Xalqaro Nordik universiteti

Annotatsiya: Axborot xavfsizligi fanini o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalarini kiritish kiberxavfsizlikning tez rivojlanayotgan sohasiga moslashish uchun juda muhimdir. Ushbu texnologiyalar o‘rganishni yanada qiziqarli, amaliy va samaraliroq qilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: axborot xavfsizligi, kriptografiya, tarmoq, tahdidlar, hujumlar, zararkunanda dasturlar

Bu fan bakalavr darajasi uchun mo‘ljallangan ma‘lumotlarni himoyalashda zarur bo‘ladigan: axborot xavfsizligini baholash mezonlari, axborot xavfsizligiga bo‘ladigan tahdidlar, hujumlar darajasini aniqlash, axborotni xavfsizligini tashkil etuvchilari va ularning ahamiyati, axborotni himoyalashda kriptografiyaning o‘rni, identifikatsiya va autentifikatsiya tushunchasi, parollarga bo‘ladigan hujumlar haqida batafsil axborotga ega bo‘lishadi.

Bundan tashqari ushbu fan ma‘lumotlarni butunligini ta‘minlashda elektron raqamli imzoning ahamiyati, axborotga nisbatan foydalanish huquqlarini boqarish, kompyuter tarmoqlari asosi va unga bo‘ladigan hujumlar, tarmoqlararo ekran va himolangan virtual tarmoq texnologiyalari, zararkunanda dasturlardan himoyalash, axborot xavfsizligi siyosati va uni boshqarish, axborotga bo‘ladigan risklarni boshqarish, kiberxavfsizlik kabi bo‘limlardan tashkil topgan.

Tahlil va natijalari:

Axborot xavfsizligi fanini o‘qitishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ba‘zi innovatsion ta‘lim texnologiyalari quyida keltirilgan:

Kiberxavfsizlik laboratoriyalari va simulyatsiyalar: O‘quvchilarga real dunyo kiberxavfsizlik tahdidlari bilan kurashish bo‘yicha amaliy tajriba bilan ta‘minlash uchun virtual muhit va simulyatsiyalardan foydalaning.

CyberRange yoki Cyberbit Range kabi vositalar talabalarga boshqariladigan muhitda kiberhujumlarni aniqlash va kamaytirishni mashq qilish imkonini beradi.

1-rasm. Kiberxavfsizlik laboratoriyasining mumkin bo‘lgan ko‘rinishi

Kiberxavfsizlik simulyatsiyalari haqiqiy dunyo kibertahdidlari va xavfsizlik stsenariylarini taqlid qilish uchun mo‘ljallangan chuqur o‘quv mashqlari va vositalaridir. Ular jismoniy shaxslar va tashkilotlarga nazorat ostidagi muhitda kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini, hodisalarga javob berish rejalarini va xavfsizlik tizimlarini rivojlantirish va sinab ko‘rishda yordam beradi. Ushbu simulyatsiyalar turli maqsadlarda, jumladan, o‘qitish, sinovdan o‘tkazish va kiberxavfsizlik tayyorgarligini oshirish uchun qimmatlidir [1].

Capture The Flag (CTF) musobaqalari: CTF musobaqalari talabalar uchun xakerlik va mudofaa qobiliyatlarini sinab ko‘rishlari uchun o‘yin muhitini taqdim etadi. Ular mahalliy yoki onlayn tarzda joylashtirilishi mumkin va zaifliklar va ularni yumshatish usullarini o‘rganishning qiziqarli usulidir.

2-rasm. CTF musobaqasidagi jamoalarning joylashuvi

Capture The Flag (CTF) musobaqalari kiberxavfsizlik muammolari bo‘lib, ishtirokchilarning axborot xavfsizligining turli jihatlarini bo‘yicha ko‘nikmalarini sinovdan o‘tkazadi. Ushbu tanlovlar kiberxavfsizlik ishqibozlari, axloqiy xakerlar va professionallar orasida mashhur bo‘lib, ular odatda o‘rganish, mahoratni rivojlantirish va do‘stona raqobat uchun platforma yaratish uchun tashkil etiladi.

CTFlar kiberxavfsizlik hamjamiyatida hal qiluvchi rol o‘ynaydi, chunki ular ishtirokchilarga o‘z ko‘nikmalarini mashq qilish va rivojlantirish, bilim almashish va kiberxavfsizlik muhimligini targ‘ib qilish uchun xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitni ta‘minlaydi. Ko‘pgina tashkilotlar va ta‘lim muassasalari, shuningdek, ushbu sohadagi eng yaxshi iste‘dodlarni aniqlash uchun o‘qitish va ishga yollash vositasi sifatida CTF'lardan foydalanadilar [2].

Mashinali o‘qitish va sun‘iy intellekt: o‘quvchilarga anomaliyalarni aniqlash, tahdidlarni bashorat qilish va xatti-harakatlar tahlilini o‘rgatish uchun mashinani o‘rganish va sun‘iy intellekt vositalarini birlashtirish orqali amalga oshiriladi. TensorFlow yoki PyTorch kabi vositalar bu maqsad yo‘lida foydali bo‘lishi mumkin [3].

3-rasm. Mashinali o‘qitish texnologiyalarining turlari

Onlayn ta'lim platformalari: Coursera, edX yoki Udemy kabi axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik bo'yicha kurslarni taklif qiluvchi onlayn ta'lim platformalaridan foydalaning. Ushbu platformalar ko'pincha viktorinalar, tengdoshlar bilan muhokamalar va amaliy laboratoriyalar kabi interaktiv elementlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari ushbu platformalardan mukammal foydalanish natijasida har bir foydalanuvchi uchun mo'ljallangan kurslardan mutaxassislik sertifikatini olishlari mumkin.

4-rasm. Coursera platformasidan mutaxassislik bo‘yicha olingan sertifikat ko‘rinishi

Xulosa

Ushbu maqoladagi tahlil va izlanishlardan shunday xulosa qilish mumkinki, innovatsion ta'lim texnologiyalari yanada amaliy, amaliy va qiziqarli ta'lim tajribasini taqdim etish orqali axborot xavfsizligini o'qitishni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ta'lim dasturlaringiz samarali va dolzarb bo'lib qolishi uchun sohadagi eng so'nggi texnologiyalar va tendentsiyalardan xabardor bo'lish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shukhratovich, U. D. (2023). Machine Learning Methods and Algorithms for Network Intrusion Detection Systems. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 14, 87-91.
2. Usmanbayev Doniyorbek Shukhratovich. (2022). SPECIFIC FEATURES OF THE STRUCTURE AND OPERATION OF NETWORK ATTACK DETECTION SYSTEMS. Open Access Repository, 8(04), 224–228.
3. D. Usmanbayev, "Improving and Evaluating Methods Network Attack Anomaly Detection, " 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670073.

1-ilova

Anjuman ishtirokchilari anketasi

<p>“Ilm-fan muammolari magistrantlar talqinida” mavzusida xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy anjumani ishtirokchisi haqida ma'lumot</p>	
Muallifning F.I.Sh.:	Usmanbayev Doniyorbek Shuxratovich
Ish joyi:	Xalqaro Nordik Universiteti
Manzil:	Toshkent shahri
Lavozimi:	Katta o‘qituvchi
Ilmiy darajasi, unvoni:	-

Maqola nomi:	Axborot xavfsizligi fanini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining tahlili
Sho'ba yo'nalishi:	Aniq va tabiiy fanlarning dolzarb masalalari.
Ishtirok etish shakli	Onlayn
Telefon raqami Elektron pochta manzili:	+998977848555 doniyorbekush@gmail.com